

MEU
plano
DE PARTO

Olá gestante, esse modelo de plano de parto é para você que possui alguma condição na gestação que a configure como de alto risco e para que você consiga ter um parto seguro e da forma mais satisfatória possível.

O Plano de Parto se caracteriza pelo seu protagonismo no parto, pelas suas decisões diante desse momento. Além disso, é uma ferramenta reconhecida pelo Ministério da Saúde e recomendada pela OMS. Este documento foi confeccionado em um formato objetivo, que acredita-se contemplar as principais questões de um parto de alto risco, para que esse momento seja o mais próximo de como espera. Mas é claro, que cada gestação tem suas particularidades e nele você também encontrará um espaço para poder informar e manifestar qualquer desejo que possua e não conste no modelo apresentado.

Lembrando, que esse deve ser elaborado por você juntamente a equipe de enfermagem responsável, para que essa possa compreender suas escolhas e sanar quaisquer dúvidas e receios sobre esse documento, sobre a sua gestação e a hora do parto.

Esperamos te ajudar, como proposto!

Esse material foi elaborado pelas estudantes de graduação Marcela Goes dos Reis Boechat e Marisa de Carvalho Corrêa com Prof. Dr. Vivianne Mendes Araújo Silva.

Meu plano de parto

Meu nome: _____

Data de nascimento: ___/___/___ idade: ___

Histórico obstétrico: G: ___ P: ___ C: ___ A: ___

Nome do meu bebê: _____

Data provável do parto: _____

Meu diagnóstico de alto risco: _____

Sinais de alerta a respeito dessa condição? _____

_____ (parte preenchida pela equipe de enfermagem ao entregar o documento do plano de parto para gestante).

Via de parto desejada: _____

Eu, _____, fui informada de que as gestações consideradas como alto risco precisam de uma observação maior, e que durante o trabalho de parto algumas intercorrências podem ocasionar determinadas condutas para a minha saúde e a do meu bebê. Estou ciente destes resultados, mas gostaria que, se tudo estivesse evoluindo bem, meus desejos fossem atendidos. Também gostaria de que todas as condutas me fossem informadas.

Quais são as minhas expectativas em relação à vivência do parto: _____

Quais são os meus maiores medos diante de um parto de alto risco: _____

Meu plano de parto

Acompanhantes

- ➔ Gostaria da presença da doula durante? () Gostaria () Não gostaria
- ➔ Quem será meu acompanhante? _____

Via de parto

- () Gostaria de tentar o parto normal o máximo possível
- () Gostaria de marcar minha cesariana
- () Gostaria de realizar minha cesariana apenas após o início trabalho de parto
- () Gostaria de realizar a cesariana caso seja necessário

- ➔ Caso seja realizado uma cesariana:
 - () Gostaria que o campo cirúrgico fosse abaixado para ver o momento do nascimento do meu bebê
 - () Não gostaria que o campo cirúrgico fosse abaixado

- ➔ Caso seja realizado uma cesariana:
 - () Gostaria que meus braços ficassem livres para que possa ter melhor contato com meu bebê
 - () Não gostaria que meus braços ficassem livres

Meu plano de parto

Ambiente

➔ Sobre a iluminação:

- Gostaria de um ambiente menos iluminado em penumbra
- Gostaria de um ambiente mais iluminado
- Gostaria de uma iluminação específica se possível

➔ Sobre a decoração:

- Gostaria de escolher se possível
- Não gostaria

Considerações: _____

➔ Sobre os sons:

- Gostaria do ambiente silencioso (sem conversas desnecessárias)
- Gostaria de ouvir uma playlist minha

➔ Sobre o ar condicionado:

- Gostaria de aumentar a temperatura ou desligar o ar condicionado na hora do nascimento para diminuir as chances de meu bebê ficar com frio
- Não gostaria de alterar a temperatura

➔ Sobre aromaterapia, uso de óleos essenciais para o auxílio da dor e na diminuição da ansiedade:

- Gostaria de tentar se possível
- Não gostaria

➔ Sobre a fotografia e filmagem do parto:

- Gostaria que fizessem
- Não gostaria que fizessem

➔ Sobre a minha religiosidade:

- Gostaria de alguma oração ou prática religiosa antes do parto
- Não gostaria

Considerações: _____

Meu plano de parto

Intervenções maternas durante o trabalho de parto

➔ Sobre os monitores cardíacos:

- Gostaria que fossem colocados nas costas para melhor contato pele a pele com meu bebê
- Gostaria que fossem colocados no peito

➔ Não gostaria que fosse feito a manobra de Kristeller, na qual o profissional da saúde empurra a barriga da mãe, visto que é uma prática proscrita

➔ Sobre o local do acesso venoso acesso:

- Gostaria de escolher
- Não gostaria de escolher

➔ Sobre a amniotomia (bolsa amniótica rompida artificialmente):

- Gostaria que fosse feito
- Não gostaria que fosse feito

➔ Sobre a alimentação:

- Gostaria de poder ingerir alimentos leves e líquidos
- Não gostaria, prefiro ficar em jejum
- Irei decidir melhor na hora

Meu plano de parto

Intervenções maternas durante o trabalho de parto

- ➔ Sobre o uso de soro com ocitocina durante o trabalho de parto para estimular as contrações:
 - Gostaria que fosse feito
 - Não gostaria

- ➔ Sobre a frequência do toque:
 - Gostaria que fosse feito de 4 em 4 horas
 - Gostaria de ser informada caso seja feito em maior quantidade

- ➔ Sobre os métodos de alívio da dor:
 - Podem ser oferecidos
 - Oferecidos apenas quando desejados
 - Gostaria de usar métodos não farmacológicos
 - Gostaria de utilizar analgésicos
 - Gostaria de analgesia obstétrica raquiperidural
 - Irei decidir melhor na hora

- ➔ Sobre os métodos não farmacológicos para dor, gostaria:
 - Usar banheira e chuveiro
 - Massagens
 - Respiração e relaxamento
 - Bola suíça
 - Gostaria poder escolher andar
 - Gostaria de ficar em repouso deitada
 - Irei decidir melhor na hora
 - Outro disponível

Meu plano de parto

Intervenções maternas durante o trabalho de parto

➔ Sobre a anestesia:

- Gostaria de ter acesso à analgesia de parto
- Gostaria de evitar a analgesia de parto, prefiro optar por outros métodos para alívio da dor

➔ Sobre a monitorização dos batimentos cardíacos do bebê:

- Gostaria que fosse realizado conforme necessário, considerando o diagnóstico de alto risco
- Gostaria de que fosse realizado de hora em hora

➔ Sobre a posição durante a expulsão: se possível o parto via vaginal, quais opções de posição seriam desejáveis?

Litotômica

Decúbito lateral

Sentada

Em pé

Quatro apoios

Agachada

Outra possível: _____

Meu plano de parto

Intervenções maternas após o trabalho de parto

➔ Sobre a dequitação (expulsão da placenta):

- Gostaria de esperar sua saída espontânea
- Gostaria que fosse estimulado

➔ Sobre a placenta:

- Gostaria de guardar
- Gostaria que fosse feito um carimbo
- Outra consideração: _____

Intervenções binômio mãe-filho

➔ Sobre o contato pele a pele:

- Gostaria que fosse feito na 1º hora
- Não gostaria que fosse feito

➔ Sobre a hora de ouro:

- Gostaria de ter minha primeira hora de amamentação completa
- Gostaria de completar fora da sala de parto

➔ Sobre a posição canguru com o pai:

- Gostaria que fosse feito se possível
- Não gostaria que fosse feito

➔ Sobre os cuidados imediatos com o recém-nascido:

- Gostaria de acompanhar após descansar
- Gostaria que meu acompanhante participasse enquanto descanso

Caso tenha outros desejos para o momento do parto, sinalize: _____

Meu plano de parto

Intervenções neonatais

- ➔ Gostaria que o corte do cordão umbilical fosse feito por:
 - Profissional de saúde
 - Meu acompanhante

- ➔ Se opõe a algum dos 1º cuidados? Vitamina K, hepatite B e PVPI
 - Me oponho
 - Não me oponho

- ➔ Sobre a mamanalgia (amamentação durante intervenções neonatais dolorosas):
 - Gostaria de tentar, sempre que possível
 - Não gostaria de tentar

- ➔ Sobre o primeiro banho do meu bebê:
 - Gostaria que meu acompanhante fizesse
 - Gostaria que eu fizesse

- ➔ Sobre possível hipotermia com meu bebê:
 - Gostaria de tentar posição canguru antes da ida à incubadora
 - Não gostaria de tentar

Muito obrigada!

(Assinatura da gestante)

(Assinatura do acompanhante)

(Assinatura do profissional responsável pelo acompanhamento na
confeção do plano de parto)

(Local e data)

